

TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGI VA MUAMMOLI KREDITLAR O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK

Saidov Xayotjon Raxmatulloevich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti.

Moliya va bank ishi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15738011>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tijorat banklari likvidliligi va ularning kredit portfelidagi muammoli kreditlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Bank likvidliligi bank faoliyatining barqarorligini ifodalovchi muhim moliyaviy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, muammoli kreditlar ushbu barqarorlikka tahdid soluvchi asosiy xavf omili hisoblanadi. Maqolada muammoli kreditlarning likvidlikka ta'sir etish mexanizmlari – pul oqimlarining pasayishi, aktivlar sifatining yomonlashuvi, ehtiyot zaxiralarning ortishi, ishonchning kamayishi va bank xarajatlarining oshishi kabi jihatlar chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, likvidlik tanqisligi banklarni yuqori xavfli kredit siyosatiga olib kelishi mumkinligi ham ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston tijorat banklari faoliyati misolida ushbu bog'liqlik amaliy jihatdan baholangan va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** tijorat banki, likvidlik, muammoli kreditlar, bank xavflari, moliyaviy barqarorlik, kredit portfeli, bank tizimi, O'zbekiston bank sektori.*

Bozor iqtisodiyotining barqaror faoliyat yuritishida moliyaviy tizim, xususan, tijorat banklari muhim rol o'ynaydi. Banklar nafaqat jamg'armalarni jalb qiluvchi, balki iqtisodiyot real sektoriga zarur moliyalashtirish vositalarini taqdim etuvchi moliyaviy vositachi sifatida faoliyat yuritadi. Shu bois banklarning moliyaviy barqarorligi va ularning funksional faoliyati turli ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Ushbu ko'rsatkichlar ichida **bank likvidligi** alohida o'rin egallaydi.

Likvidlik bankning o'z mijozlari va boshqa moliyaviy institutlar oldidagi majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarish qobiliyatini anglatadi. Bank tizimidagi likvidlik yetishmovchiligi nafaqat alohida bir bankning, balki butun moliyaviy tizimning barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Ayniqsa, bugungi kunda global moliyaviy bozorlar beqarorlik fonida rivojlanayotgan bir davrda banklarning likvidlik salohiyatini mustahkamlash dolzarb masalaga aylangan.

Shu bilan birga, bank sektorida kuzatilayotgan yana bir jiddiy muammo – bu **muammoli kreditlar** (yoki qaytarilmayotgan kreditlar) ulushining ortib borishi bilan bog'liq. Ushbu kreditlar, odatda, belgilangan muddatda qaytarilmagan yoki mijozlar tomonidan shartlarga muvofiq xizmat qilinmayotgan qarzlardan bo'lib, bank balansida sifatsiz aktivlar sifatida saqlanib qoladi. Natijada bunday kreditlar bankning daromad olish imkoniyatini kamaytiradi va eng muhimi – bank likvidligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Banklar – muhim moliyaviy institutar hisoblanadi. Ular ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlab, mablag'larni o'zida yig'adi va kerakli sohaga yo'naltiradi. Banklarning boshqa tashkilotlardan farqi va xususiyati shundan iboratki, u asosan o'zgalarning mablag'lari (jalb qilingan mablag'lar) bilan bank operatsiyalarini amalga oshiradi va shuning uchun mablag'larni saqlash yuzasidan ular zimmasiga katta mas'uliyat yuklatiladi.

«Likvidlik» termini lotin tilidagi «liquidus» so'zidan olingan bo'lib, suyuq, oqib yuruvchi ma'nosini anglatadi. So'zning ma'nosi jihatidan yondoshadigan bo'lsak ham moddiy

qimmatliklarning pul mablag'lariga oson realizatsiya bo'lishini va tez konvertatsiya qilinishini anglatadi. Lekin likvidlikka bir tomonlama yondoshib bo'lmaydi

Tijorat banklari likvidligi tushunchasi bu uning barcha kontragentlari oldidagi qarz va moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarish qobiliyatiga tushiniladi va bu qobiliyat bankning yetarli o'z kapital mablag'lariga ega bo'lishi, aktivlari tarkibi, muddati jihatidan passivlarning tarkibi va muddatiga mos kelishi bilan aniqlanadi.

Ma'lum davr maboynida naqd pul tushumiga ega bo'lish va bozor talabi noaniq bo'lishi sharoitida mablag'larni jalb qilish va ularni joylashtirish bilan bog'liq bo'lgan operatsion faoliyatini amalga oshirish uchun bank likvidli mablag'larga muhtoj bo'ladi, ya'ni likvidli mablag'lar bu shunday aktivlarki, minimal yuqotish xatari bilan yoki umuman yuqotishlarsiz tez pulga aylanadigan aktivlar.

Demak, bank likvidligi aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini shakllantiruvchi ularning to'lovga layoqatligini tavsiflovchi asosiy omildir.

Agar tijorat banki o'zining qarz va moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarish uchun yetarli darajada naqd pul mablag'lariga, boshqa likvidli aktivlarga va shuningdek, boshqa manbalardagi mablag'larini tez realizatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lsa u holda bank likvidli hisoblanadi. Bundan tashqari, likvidlik zaxirasini shakllantirish ko'zda tutilmagan ixtiyoriy moliyaviy ehtiyojlar uchun zarurdir. Jumladan, kreditlarga bo'lgan talabning mavsumiy va ko'zda tutilmagan tebranishlarini kompensatsiyalash, omonat qoldig'i to'satdan kamayganda mablag'lar o'rnini to'ldirish va hokazo.

Jahon bank nazariyasida va amaliyotida likvidlik tushunchasiga «zaxira» va «oqim» sifatida qaraladi. Bunda likvidlikka «zaxira» sifatida qaralganda, aniq vaqt ichida ishlatilmagan zaxiralar hisobiga yuqori likvidli aktivlar foydasiga aktivlar tarkibini o'zgartirish yo'li bilan mijoz oldidagi majburiyatlarni bajara olish imkoniyatining hajmini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Likvidlik «oqim» sifatida dinamika nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi va bunda ma'lum davr ichida likvidlikning yuz bergan noxush darajasini o'zgartirish, aktiv va passivlarning mutanosib bandlarini samarali boshqarish evaziga likvidlikning obyektiv zaruriy darajasiga erishish (uni ushlab turish), qo'uhimcha qarz mablag'larini jalb qilish, daromadlarni ko'paytirish evaziga bankning moliyaviy holatini mustahkamlash ko'zda tutiladi.

Bank likvidligining funksional mohiyatlari quyidagilarda ifodalanadi:

1. Bank likvidligi o'zlarining hisob va joriy raqamlaridan to'lovlarni amalga oshiruvchi va kredit olish uchun murojaat qilgan mijozlarning, shuningdek, depozitlardan o'z mablag'larini tasarruf qilayotgan omonatchilarning pulga bo'lgan talabini qondirishga qaratilgan.

2. Bank likvidligi bankning obro'si bilan o'zaro bog'liq bo'ladi, ya'ni bankda likvidlik bo'yicha muammolar bo'lmasa u holda, kredit tashkilotining moliyaviy nobarqarorlik xataridan uzoqda yuruvchi mijoz uchun shu bank jozibali hisoblanadi.

3. Bank likvidligi zararli va foydasiz bo'lgan operatsiyalarni bajarilishini oldini olish maqsadida aktivlarni noo'rin sotmaslik imkoniyatini beradi.

Amaliyotda va nazariyada bank likvidligi uning daromadlilik bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Aktivlarni boshqarish jarayonida banklar doimiy ravishda «daromadlilik-likvidlik» ko'rinishdagi qarama-qarshilikka duch keladi. Bu yerda gap bitimlarni tuzish, moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, daromad va risk o'rtasidagi mutanosiblikni tanlash jarayonida

har bir iqtisodiy agent (xususan banklar) hal qilishi kerak bo'lgan asosiy muammo to'g'risida bormoqda.

Likvidlik holati ikki pozitsiya tomonidan xarakterlanadi:

- Defi tsit;
- Ortiqcha.

Likvidlik krizisi haqida gapirilganda aynan unga bo'lgan defi tsit nazarda tutiladi. Ammo, haddan tashqari bank likvidligining mavjud bo'lishi ham bank uchun yaxshi holat hisoblanmaydi, chunki bunda o'tkazilayotgan operatsiyalar samarasizligi yoki faoliyat amalga oshirilmaslik holati yuz beradi.

Rossiyalik olim professor, i.f.d O.I. Lavrushinning o'quv qo'llanmasida likvidlik tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: «Likvidlilik – bu bank faoliyatining umumlashtirilgan jihatlaridan biri bo'lib, uning ishonchliligini anglatadi. Bank likvidligi – bankning omonatchilari va kreditorlari oldidagi o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarish qobiliyatiga tushiniladi». Mazkur o'quv qo'llanmaning muallifi ari tijorat banklari likvidli ekanligini bildiruvchi ikki belgilarning (ya'ni majburiyatlarni uz vaqtida va yo'qotishsiz bajarish) mavjud bo'lishi bank faoliyati sifatini aniqlab beruvchi ko'pgina ichki va tashqi tartibdagi omillar bilan asoslanadi deb hisoblaydilar.

Ichki tartibdagi omillar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- bankning mustahkam kapital bazasi, aktivlarning sifati;
- depozitlar sifati, me'yoriy darajada tashqi manbalarga bog'liq bo'lish;
- aktiv va passivlarning muddati bo'yicha mutanosibligi; – to'g'ri yo'lga qo'yilgan menejment; – birinchi darajali bank imiji.

Tijorat bankining likvidlik darajasi uning moliyaviy sog'lomligining asosiy mezonlaridan biridir. Ushbu ko'rsatkich bankning o'z mijozlari – omonatchilar, kreditorlar va boshqa moliyaviy subyektlar oldidagi majburiyatlarini vaqtida bajara olish salohiyatini bildiradi. Biroq, muammoli kreditlar bank likvidligi uchun eng asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi.

Muammoli kreditlarning likvidlikka ta'siri bir necha darajada namoyon bo'ladi:

1. **Naqd pul oqimining kamayishi:** kutilgan pul tushumlari kelib tushmaydi. Bu esa bankning joriy likvidlik darajasini pasaytiradi va uni tashqi moliyaviy resurslarga qaram holga keltiradi.

2. **Aktivlar sifatining yomonlashuvi:** Muammoli kreditlar bank balansida muzlab qolgan, ya'ni na foyda keltiruvchi va na likvidga aylantiriluvchi aktivlar sifatida turadi. Agar bank kredit portfelining sezilarli qismini bunday kreditlar egallasa, u holda bankning umumiy aktivlarining aylanish darajasi pasayadi, bu esa likvid aktivlar ulushiga bevosita salbiy ta'sir qiladi.

3. **Qo'shimcha zaxiralar shakllantirish zaruriyati:** Markaziy bank yoki xalqaro buxgalteriya standartlariga muvofiq, muammoli kreditlar uchun ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash maqsadida banklar zaxiralar (provyenziyalar) shakllantirishga majbur. Bu esa bank kapitalining kamayishiga olib keladi va u mavjud resurslarini kreditlash yoki likvidlikni oshirish o'rniga zararlarni qoplashga sarflaydi.

4. **Ishonchning pasayishi va depozit oqimi xavfi:** Agar muammoli kreditlar hajmi oshib borsa, bu omonatchilar va investorlar orasida bankka nisbatan ishonchni susaytiradi. Oqibatda yirik depozit egalarining mablag'larini olib chiqib ketishi holatlari yuzaga kelishi mumkin, bu esa likvidlik inqiroziga sabab bo'ladi.

5. **Xarajatlar oshishi:** Past likvidlik darajasini qoplash uchun banklar qisqa muddatli va ko'pincha yuqori foiz stavkali moliyaviy resurslarga murojaat qiladi. Bu esa bankning operatsion xarajatlarini oshiradi va moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkilamchi bog'liqlik (teskari sabab-oqibat):

Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, likvidlik darajasining o'zi ham muammoli kreditlar sonining ortishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni, bankning likvid resurslari yetarli bo'lmaganda, u daromad olish maqsadida **yuqori riskli kreditlarni** taqdim etishga moyil bo'ladi. Bu esa keyinchalik muammoli kreditlar ulushining oshishiga sabab bo'ladi. Demak, **bu jarayon ikki yo'nalishda kechuvchi dinamik o'zaro bog'liqlikka** ega.

Bankning mustahkam kapital bazasi deganda aktivlar bo'yicha xatarni qoplash va omonatchilar mablag'larini kafolatlash maqsadida o'z kapitali ning absolyut qiymatiga ega bo'lishi tushuniladi. Bankning o'z kapitali asosini ustav fondi va har xil maqsadlar, shu jumladan, bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga mo'ljallangan boshqa fondlar tashkil qiladi. Shaxsiy kapital qanchalik ko'p bo'lsa bank likvidligi shuncha yuqori bo'ladi.

Bank likvidligiga ta'sir qiluvchi boshqa bir omil bu uning aktivlari sifati. Aktivlar sifati to'rtta **mezon** asosida aniqlanadi: likvidlilik, xatarlilik, daromadlilik va diversifi katsiyalanganlik. Likvidli aktivlar deganda aktivlarni realizatsiya qilish yoki qarzdor tomonidan qarzlarni sundirilishi natijasida ularni pul ko'rinishiga tez transformatsiyalanish qobiliyatiga tushuniladi.

Aktivlar likvidligining darajasi ko'p jihatidan ularning nima maqsadda ishlatilishiga bog'liq bo'ladi. Bankda pul ko'rinishida mavjud bo'lgan aktivlar asosan to'lov funksiyasini bajarish uchun ishlatiladi. Ssudalar, qimmatbaho qog'ozlar va investitsiya qilinadigan pul qo'yilmalari bank mijozining qisqa va uzoq muddatli ehtiyojlarini qondirishi mumkin.

Bu borada likvidlik darajasi jihatidan bank aktivlari bir qancha guruhlarga bo'linadi. Birinchi guruhni quyidagi yuqori darajali likvidli aktivlar tashkil qiladi: bankning kassa va vakillik hisob raqamidagi pul mablag'lari, bank portfelidagi qimmatli qog'ozlar.

Birinchi guruh aktivlar hajmini ushlab turish bank likvidligini ta'minlashning ajralmas va zaruriy sharti hisoblanadi.

Likvidlik darajasi bo'yicha aktivlarning ikkinchi guruhini jismoniy va yuridik shaxslarga berilgan qisqa muddatli ssudalar, banklararo kreditlar, faktoring operatsiyalari, aksionerlik jamiyatlarning tijorat qimmatli qog'ozlari tashkil qiladi. Bu aktivlarni pul shakliga keltirish uchun nisbatan ko'proq muddat kerak bo'ladi.

Likvidlik darajasi jihatidan aktivlarning uchinchi guruhi uzoq muddatli qo'yilmalar va investitsiyalar, uzoq muddatli ssudalar, lizing operatsiyalari, qimmatli qog'ozlarga qilingan uzoq muddatli investitsiyalarni o'z ichiga oladi.

Va nihoyat aktivlarning likvidlik darajasi bo'yicha to'rtinchi guruhi ham mavjudki, bunda ular nolikvid aktivlar hisoblanib muddati o'tgan ssudalar, ba'zi bir turdagi daromad keltirmaydigan qimmatli qog'ozlar, bino va inshootlar ko'rinishda bo'ladi.

Aktivlar sifati mezoni bo'lgan xatarlilik – bu aktivlarni pul shakliga aylantirish jarayonida zarar ko'rish mumkinligini bildiradi.

Aktivlar xatarining darajasi ularning ma'lum bir turlariga xos bo'lgan ko'pgina omillarga bog'liq bo'ladi. Masalan, ssudalar xatari qarz oluvchining moliyaviy holati, kreditlash obyektning maqsadi, ssuda hajmi, kreditni berish tartibi va uni so'ndirish va hokozolar bilan asoslangan.

Qimmatli qog'ozlarga qilingan qo'yilmalar xatari emitentlarning moliyaviy barqarorligi, qimmatli qog'ozlarni chiqarish va sotish mexanizmi, birjada kotirovka qilinishi qobiliyati va boshqalarga bog'liq.

Aktivlar xatarlilik darajasining turkumlanishi har xil mamlakatlar va har xil maqsadlar uchun bir xil bo'lmaydi.

Tizimlashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi jahon amaliyotida kapitalning yetarliligini baholash uchun Bazel kelishuvining tavsiyalaridan foydalaniladi va bunga ko'ra riskka tortilgan aktivlar to'rt guruhga ajratiladi. O'zbekiston Respublikasining hozirgi bank amaliyotida Markaziy bankning 2000-yil 26apreldagi 420-sonli Tartibiga asosan aktivlar risklilik darajasi bo'yicha 4 guruhga bo'linadi (0%,20%,50% va 100%). Mamlakatimiz bank tizimi kredit portfelini baholash maqsadida xatarning har xil darajalarini aniqlash yo'li bilan kreditlar 5 ta guruhga ajratiladi.

Aktivlarni mazkur mezon bo'yicha turkumlanishi yuzasidan har xil mamlakatlarning aniq amaliyotiga bog'liq bo'lmagan yagona prinsipial tartib borki, bunda bank likvidligining aktivlar xatariga bog'liqligini o'rnatish imkonini beradi. Bank aktivlarining yalpi xatari qancha yuqori bo'lsa, bank likvidligi shuncha past bo'ladi.

Aktivlar daromatligi ular sifatining mezoni hisoblanib, aktivlarning ishga layoqatliligini va effektivligini bildiradi, ya'ni bunda daromad topish qobiliyati mavjud bo'lib, bankni rivojlantirish va kapital bazasini mustahkamlash uchun imkoniyat mavjud bo'ladi.

Daromatlilik jihatidan bank aktivlari ikki guruhga bo'linadi: daromad keltiruvchi va daromad keltirmaydigan aktivlar. Daromad keltiruvchi aktivlar ulushi qancha yuqori bo'lsa daromad hajmi ham shuncha ko'p bo'ladi va bu o'rinda bankning o'z kapital bazani mustahkamlash imkoniyati kengayadi. Bu esa bank tomonidan o'z zimmasiga olgan xatarlarga shiddat bilan bardosh bera olish imkoniyatiga ega bo'lishini anglatadi.

Shu bilan bir qatorda, bank aktivlari tarkibini daromadlik darajasi jihatdan tartibga solishda ehtiyot bo'lish kerak, chunki haddan tashqari daromatlikka intilish aktivlarini yuqotilishiga va likvidlikni pasayishiga olib keladi.

Bank resurslarni har xil sohalarga joylashtirilganlik darajasini ko'rsatuvchi diversifi katsiya ham aktivlar sifatining mezoni hisoblanadi. Aktivlar qanchalik diversifi katsiyalangan bo'lsa bank shunchalik likvidli hisoblanadi.

Bank depozit bazasining sifati ham bank likvidlik darajasini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Jismoniy va yuridik shaxslarning mablag'larini bank tomonidan vakillik hisob raqamlariga, muddatli va jamg'arma omonatlariga jalb qilish orqali depozit bazasi shakllantiriladi. Depozitlar (talab qilib olinguncha, jamg'arma va muddatli) barqarorligi ular sifatining mezonini belgilab beradi. Depozitlarning barqaror qismi qancha ko'p bo'lsa bank likvidligi shuncha yuqori bo'ladi, chunki aynan shu qismda resurslar bankdan chiqib ketmaydi. Depozitlar barqaror qismining ko'payishi bankning likvidli aktivlarga bo'lgan ehtiyojini kamaytiradi, ya'ni bunda majburiyatlar tiklanishi yuz beradi.

Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan tahlillar talab qilib olinguncha bo'lgan depozitlar kam darajadagi barqarorlikka ega ekanligini ko'rsatgan. Depozitning mazkur turi foiz stavkasiga bog'liq emas. Uning u yoki bu bankka tegishli bo'lishi ko'p jihatdan quyidagi faktorlarga bog'liq bo'ladi: mijozlarga taklif qilinadigan xizmatlarning turli xil bo'lishi va bankning mijozga yaqin joylashishi. Shuning uchun mijoz bankda yuqoridagi talablarni

qanoatlantiruvchi hisob raqamlarni ochish bilan bir qatorda doimiy ravishda mablag'larni tassaruf qilish va to'ldirish yo'li bilan bank bilan uzoq muddatli aloqa o'rnatadi.

Xorij tadqiqotchilarning tahliliga ko'ra jamg'ariluvchi va muddatli depozitlar ko'proq darajada barqarorlikka ega bo'lishi ko'rsatilgan. Bu turdagi depozitlarning ma'lum bir bankda mavjud bo'lishiga foiz stavkasining miqdori katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu depozitlar har xil banklar tomonidan o'rnatiladigan foiz stavkalarining ma'lum bir tebranishlari yuz bergan holda, migratsiya ta'siri ostida bo'ladi.

Shu bilan birga bank likvidligi banklararo kreditlardan tashkil topgan tashki manbalardan bog'liq bo'lishi bilan ham asoslaniladi. Banklararo kreditning belgilangan miqdorda mavjud bo'lishi bank likvidligini xavf-xatar ostiga qo'ymaydi, balki likvid aktivlarga bo'lgan qisqa muddatli tanqisliklarni bartaraf qilish imkoniyatini yaratadi. Lekin banklararo kreditlar jalb qilingan resurslar tarkibida asosiy o'rinni egallasa banklararo bozordagi salbiy holat bankni inqirozga uchratishi mumkin.

Aktivlarning passivlar bilan miqdori va muddati bo'yicha mos kelishi bank likvidligiga jiddiy ta'sir qiladi. Bank, o'z mijozlari oldidagi majburiyatlarini bajarishda, omonatchilar tomonidan taqdim qilingan mablag'larning muddati, shu mablag'larni investitsiya qilish muddatiga mutanosib bo'lishi lozimligi yuzasidan kelishib olganligini anglashi lozim. Jalb qilingan resurslar hisobiga ishlayotgan banklar tomonidan bu qoidani inkor qilinishi kreditorlari oldidagi majburiyatlarini to'liq va o'z vaqtida bajara olmaslik holatiga olib keladi. Albatta, barcha depozitlar birdaniga tassaruf qilinmaydi, ularning ma'lum bir qismi boshqa omonatlar tushumi hisobiga tiklanadi, ammo aktiv va passivlarning asosiy ulushi uchun bu qoidaga rioya qilinishi zaruriy hisoblanadi.

Bank likvidlik darajasiga bog'liq bo'lgan ichki faktorlardan biri bu menejment, ya'ni bank faoliyati, shu jumladan, likvidlikni boshqarish tizimi. Bankni boshqarish sifati bank siyosati mavjudligi va uning mohiyatida; strategik va joriy muammolarni yuqori darajada hal qilish imkonini beruvchi tashkiliy tuzilmaning mavjud bo'lishida; bankning aktiv va passivlarini boshqarishning munosib mexanizmini shakllantirishda; muhim qarorlarni qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarning mohiyatini to'g'ri anglashda o'z ifodasini topadi.

Menejment yuqori darajada bo'lishi uchun yuqori toifali mutaxassislariga ega bo'lish, kerakli ma'lumotlar bazasini yaratish lozimligi va eng asosiysi bank faoliyatini boshqarishning ilmiy tizimini tashkil qilish muhimligi bank rahbariyati tomonidan to'g'ri anglab olinishi lozim.

Bank likvidligini ta'minlovchi faktorlardan yana biri bu bank imiji. Agar bank yaxshi imijga ega bo'lsa mablag'larni jalb qilish borasida boshqa banklarga nisbatan avfzalliklarga ega bo'ladi va bu bilan likvid mablag'larga bo'lgan tanqisligini bartaraf qilish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Bir holatda bank likvidligi muammosini depozitlar bazasining tarkibi va sifati, ikkinchi holatda aktivlar sifati va uchinchi holatda menejment hal qilsa, boshqa holatlarda bir qancha faktorlar majmuasi hal qilishi mumkin. Shuning uchun bank likvidligi muammosi ko'p faktorli ekanligini tan olish bilan bir

7 – Bank faoliyati tahlili

qatorda, uning individualliligini va ma'lum bir banklar uchun muhim hisoblangan nozik tomonlarini aniqlab olishni hisobga olish muhim hisoblanadi.

Yuqorida ta’kidlab o’tkanimizdek, bank likvidlik holati bank faoliyatidan tashqarida yotuvchi bir qator tashki faktorlarga ham bog’liq.

Bu faktorlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- mamlakatning umumiy iqtisodiy va siyosiy holati;
- qimmatli qog’ozlar bozori va banklararo bozorning rivojlanganligi;
- qayta moliyalash tizimini tashkil qilinishi;
- mamlakatimiz Markaziy bankining nazorat funksiyalari effektivligi.

Mamlakatning umumiy siyosiy va iqtisodiy holati bank tizmining muvoffaqiyatli faoliyat ko’rsatishi va bank operatsiyalarini rivojlantirish uchun muhit yaratib beradi, bank faoliyati iqtisodiy asoslarining barqarorligini ta’minlaydi, mahalliy va xorij investorlarning bankka bo’lgan ishonchini mustahkamlaydi. Sanab o’tilgan shart-sharoitlarsiz banklar muqobil depozit bazasini shakllantirish, operatsiyalarning rentabelligiga erishish, instrumentlar majmuasini rivojlantirish, aktivlar sifatini oshirish va boshqarish tizimini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo’lmaydilar.

Qimmatli qog’ozlar bozorini rivojlantirish natijasida banklarda daromadlilikda yuqotishlarsiz sharti bilan likvidli aktivlarni shakllantirishning eng qulay usuli ta’minlanadi. Chunki ko’pchilik xorij mamlakatlarda bank aktivlarini pul mablag’lariga aylantirishning eng qisqa yo’li fond bozorlarining faoliyat ko’rsatishi bilan bog’liq.

Banklararo bozorning rivojlanishi bo’sh pul resurslarini banklar o’rtasida tez qayta taqsimlash imkonini beradi. Bank o’zining likvidligini ta’minlash uchun banklararo bozordan har xil muddatga, shu jumladan bir kunga mablag’larni jalb qilishi mumkin. Banklararo bozordan mablag’larni olish tezligi umumiy moliyaviy konyukturadan, banklararo bozorning tashkil qilinishiga va bank obro’siga bog’liq bo’ladi.

Demak bank likvidligi bu doimiy ravishda harakatda bo’luvchi ko’pgina faktorlarga bog’liq bo’lgan bank faoliyatining sifat xarakteristikasidir. Shuning uchun bank likvidligi o’zining xususiyati jihatidan muqobil faktorlar va tendensiyalarning ta’siri ostida xarakterlanuvchi va sekinlik bilan vujudga keluvchi dinamik holatni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli “2020–2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. www.lex.uz.
2. Isakov J.Ya. Xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishda kredit samaradorligini oshirish. I.f.d. ilm. dar. ol.uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent, 2016. – B. 28.
3. Xolmamatov F.K. Tijorat banklarining kreditlash amaliyotini takomillashtirish. I.f.b.f.d. diss. avtoref. – Toshkent, 2019. – B. 25.